

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TALABALARDA PEDAGOGIK MUHITNI SHAKLLANTIRISH

dots. v.b. Rashidova Gulnoza Gulomovna
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Talabalarda sog‘lom muhitni yaratish va qo‘llab-quvvatlash, jamoa a‘zolarining hissiy-emotsional holatlari, shaxslararo munosabatlar va ziddiyatli xatti-harakatlarni korrektsiyalash, ularning pedagogik madaniyatini yuksaltirish

Kalit so‘zlar: Pedagogik qarash, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, kasbiy shakllanish, mezon, fazilat, usul, raqobat, muhit, ta‘lim, talaba, bilim, kompleks, ilmiy tadqiqot, kognitiv.

Kompetenlikka yo‘naltirilgan kasbiy ta‘lim – bu ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ta‘limiy va pedagogik shartlar asosida vujudga kelgan ta‘limdagi ob‘ektiv hodisadir: kasbiy ta‘limning tez o‘zgarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga, bozor iqtisodiyoti bilan birga paydo bo‘layotgan jarayonlarga, hayotiy vaziyatlarga moslashuvchan munosabati, reaksiyasidir. Chunki bozor munosabatlari sharoitida zamonaviy mutaxassisga qo‘yilayotgan talablar birmuncha o‘zgarmoqda. Mazkur o‘zgarishlar bugungi kunda mutaxassislarni tayyorlash dastur va rejalarida yetarli darajada hisobga olinmagan. Ushbu yangi talablar u yoki bu fan bilan qat‘iy bog‘liq emas, ular sub‘ektiv xususiyatga ega va o‘zining universalligi bilan ajralib turadi. Ularning shakllanishi yangicha mazmuni talab qilmaydi, balki boshqa pedagogik texnologiyalardan foydalanishni taqozo qiladi.

Yuksak bilim va bilimdonlik, kasbiy shakllanish, hayotda o‘z o‘rnini topish qadimdan Sharq mutafakkirlarini qiziqtirib kelgan. Bilimlar xazinasining boshida butun dunyoga nomlari ma‘lum bo‘lgan buyuk ajdodlarimiz turgan, deyish asoslar yetarli. Ular qatorida matematik va astronom olimlar: al-Xorazmiy, al-Farg‘oniy, Javhariy, Marvoziy, Mirzo Ulug‘bek; faylasuf va huquqshunos olimlar: Abu Nasr Forobiy, al-Buxoriy, at-Termiziy, Marg‘iloniy, Nasafiy; qomusiy olimlar: Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino; tilshunos olim va adiblar: Mahmud Qashqariy, Yusuf Xos Hojib, az-Zamaxshariy, Mir Alisher Navoiy; tarixchi va shoirlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Abulg‘ozi Baxodirxon, Ogohiy va boshqalarni keltirish mumkin.

Quyida Sharq mutafakkirlarining umumiy pedagogik qarashlari tadrijini

ko‘rib o‘tamiz.

O‘rta asr Sharq mutafakkirlari o‘z asarlarini, umumiy holatda, shaxsning barkamol va uyg‘un rivojlanishi dasturini ishlab chiqishga bag‘ishlaganlar. Ularning o‘zlari shunday uyg‘unlikning mezonlari bo‘lib, jaholat va axloqsizlikni qoralaganlar.

Faylasuf olim al-Forobiy (870-950) o‘z davrining ilmiy doirasida katta hurmatga sazovor bo‘lgan, muhim pedagogik muammolarni oldindan ko‘ra bilgan mutafakkirdir. Klerikalizm (mamlakat siyosiy va madaniy hayotida dinning ta‘sirini kuchaytirishga qaratilgan oqim) g‘oyalari qarshi o‘laroq, ezgulik (baxt-saodat)ning mavjud olamdan tashqarida ekanligiga aqldan ozganlarga ishonishlari mumkin, deb ta‘kidlagan olim. Forobiyning fikriga ko‘ra, tarbiyaning maqsadi yaxshilik qilish istagini rag‘batlantirish orqali insonni shu yaxshilikka yetkazishdir. Nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini tushunishga faqat bilim yordam beradi. Forobiy yaxshi fazilatlarni tarbiyalash usullari tizimini taklif qildi. Uning qarashlarida tarbiya usullari “qattiq” va “yumshoq”ga bo‘lingan. Agar tarbiyalanuvchi o‘qishga, ishlashga va yaxshi ishlar qilishga tayyor bo‘lsa, unga yumshoq usullar mos keladi. Agar tarbiyalanuvchi jahldor, battol, darg‘azab, beparvo, yolg‘onchi bo‘lsa, unga nisbatan “qattiq” usulni qo‘llash lozim, deb uqtiradi.

Buyuk Sharq mutafakkirlaridan yana biri al-Beruniy (970-1048) bo‘lib, uning bir yuz ellikdan ziyod asarlarida uning pedagogik g‘oyalari o‘z ifodasini topgan. Jumladan, olim pedagogikada tizimlilik va ko‘rgazmalilikni, ta‘limning bilishga (anglashga) asoslanishini yoqlaydi. Beruniyning fikricha, tarbiyaning bosh maqsadi bu axloqiy poklanishdir.

Zamondoshlari tomonidan “ilmlar hokimi (sultoni)” deb nomlangan, Yaqin va O‘rta Sharqdagi turli mamlakatlar hukmdorlarining maslahatchisi Abu Ali ibn Sino (980-1037) hayotining ko‘p yillarini o‘qituvchilikka bag‘ishlangan va pedagogik nazariya bilan bevosita aloqasi bo‘lgan ko‘plab asarlar qoldirgan. Uning qalamiga mansub “Shifo kitobi”ning tarkibiy qismi sifatida qaraladigan “Qalb kitobi”, “Bilimlar kitobi”, “Ko‘rsatmalar va ko‘rgazmalar kitobi”da olimning pedagogik qarashlari bayon qilingan.

Ibn Sino ko‘p qirrali ta‘lim va tarbiyani targ‘ib qilgan va pedagogikani musiqa, she‘riyat, falsafa bilan uyg‘unlikda ko‘radi. Uning fikricha, tarbiyalanuvchilarning birgalikdagi o‘qishi ta‘lim olishda raqobat muhitini paydo qiladi va ta‘lim oluvchilarda motivatsiyani kuchaytirishga ko‘maklashadi. Olimning fikricha, hamkorlikda o‘qitish o‘quvchilarning qobiliyatiga mos ravishda har xil darajada amalga oshirilishi kerak. Ibn Sino o‘qish va yozishni o‘zlashtirishga nisbatan barcha ta‘limning fundamental asosi sifatida qaraydi. Uning fikriga ko‘ra, umumiy rivojlanish kasbiy ta‘limdan oldin berilishi kerak.

O'smir savodxonlikni o'zlashtirishi bilanoq u kelgusi kasbga tayyorlanishi kerak (masalan, unga hisobot va boshqa hujjatlarni tuzishni o'rgatish). Shundan keyingina kasbiy faoliyatga kirishishi va pul ishlab topishi kerak [1, 2].

Abu Nasr Forobiy mutaxassis tayyorgarligida tajriba katta ahamiyatga ega ekanligini qayd etadi. Uning fikricha, “Aql tajribadan boshqa narsa emas” [3, 79-b.]. Olim ta'lim va tarbiya bo'yicha o'z konsepsiyasidan kelib chiqib, har qanday fanni ikki qismga - nazariy va amaliy qismlarga ajratdi. U ilmiy bilimlarni hayotiy amaliyot bilan bog'liq holda, mashg'ulotning amaliy yo'nalishi, o'zaro bog'liqligi bilan ochib berdi [3, 72-73-b.].

Yana bir Sharq mutafakkiri, shoir, matematik va faylasuf Umar Hayyomning asarlarida - xususan, uning “Yevklid kitobining kirishidagi qiyinchiliklar to'g'risida mulohazalar” risolasida o'quvchilar tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni to'liq, chuqur va mazmunli o'zlashtirish usullari, ularni mustaqil ravishda bilim olishga tayyorlash haqida ko'plab fikrlar mavjud. Olimning fikricha, o'rganish jarayonida bilim nafaqat o'qituvchining xabarlarini va kitoblaridan, balki hayotiy hodisalarni o'rganish jarayonida, shuningdek, ko'nikma va malakalarni amaliyot natijasida, xuddi shu harakatlarni ko'p marotaba takrorlash orqali o'zlashtirib oladilar [3, 76-b.].

Umuman, kasbiy ta'lim tizimidagi kompetensiyaviy yondashuv bo'lajak mutaxassisning har tomonlama shaxsiy va kasbiy rivojlanish masalalariga qaratilgan, mehnat bozorida, ijtimoiy va kasbiy jamoalarda muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlaydigan va ta'limni modernizatsiya qilishning zamonaviy talablariga javob berishni anglatuvchi jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zagvyazinskiy V. I., Ataxanov R. Metodologiya i metody psixologo-pedagogicheskogo issledovaniya. M.: Akademiya, 2001. – 208s.

2. Zair-Bek Ye.S. Osnovy pedagogicheskogo proyektirovaniya. Uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskogo bakalavriata, pedagogov-praktikov. SPb: Prosveteniye, 1995. – 205s.

3. O'zbekistonda o'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilish. <http://www.12news.uz>

4. O'zbekistonda o'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilish <http://www.12news.uz>

5. O'zbekistonda o'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilish <http://www.12news.uz>

6. Alibekov, D. (2020). Socio-philosophical basis of educational system development. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 24-26. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-6> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.6>

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

7. Alibekov, D. (2021). SOSIALNO-FILOSOFSKIYE OSNOVY RAZVITIYA SISTYEMY OBRAZOVANIYA. *Jurnal muzyki i iskusstva*, 2(2).

8. Rashidova, Gulnoza (2021) "“COMPENTLIK” AND “COMPACTNESS” OF TINCALARING OF TALHS AND JEWELRY," *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*: Vol. 2021 : Iss. 4 , Article 9. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/tziuj/vol2021/iss4/9>.
<https://uzjournals.edu.uz/tziuj/vol2021/iss4/1>